

РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ АНИМАЛИСТИЧЕСКОГО ЖАНРА

DEVELOPMENT OF CAREFUL ATTITUDE TO ANIMALS AMONG STUDENTS IN THE COURSE OF MASTERING THE ANIMALISTIC GENRE

КУЛИК ЮЛИЯ АРТЕМОВНА,

студентка,

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».

ОВСЯННИКОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой,

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».

KULIK YULIA ARTEMOVNA,

student,

FSAEI HE "Tyumen State University".

OVSYANNIKOVA OKSANA ALEKSANDROVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department,

FSAEI HE "Tyumen State University".

Статья посвящена актуальной проблеме исследования, суть которой заключается в поиске и теоретическом обосновании наиболее эффективных методов развития бережного отношения к животным у младших школьников в ходе освоения анималистического жанра. На теоретическом уровне были рассмотрены понятия «бережное отношение» и «анималистический жанр», а также обоснованы методы развития бережного отношения к животным на уроках изобразительного искусства. С практической точки зрения выведен общий алгоритм изображения животных, приведены примеры заданий, которые основываются на наиболее эффективных методах развития бережного отношения к животным в ходе освоения анималистического жанра.

The article is devoted to the actual problem of research, the essence of which lies in the search and theoretical justification of the most effective methods for the development of respect for animals in younger schoolchildren during the development of the animalistic genre. At the theoretical level, the concepts of "careful attitude" and "animalistic genre" were considered, as well as the methods of developing respect for animals in the lessons of fine arts were substantiated. From a practical point of view, a general algorithm for depicting animals is derived, examples of tasks are given, which are based on the most effective methods for developing respect for animals during the development of the animalistic genre.

Ключевые слова: анималистический жанр, младшие школьники, развитие, бережное отношение, урок изобразительного искусства, искусство.

Key words: animalistic genre, younger schoolchildren, development, careful attitude, fine arts lesson, art.

Постановка проблемы. В наши дни все чаще наблюдается тенденция отсутствия у современных детей сочувствия и милосердия. Это приводит к проявлению жестокости по отношению к живым существам. Поэтому возникает потребность в развитии бережного отношения к животным у обучающихся. Лучше всего с этой задачей может справиться искусство благодаря своей специфической способности воздействия на чувства и эмоции человека.

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования прописаны требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. Из них два положения доказывают актуальность развития бережного отношения к животным, так как данное качество является элементом и экологического, и нравственного воспитания: развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях [9].

Помимо этого, существует Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который регулирует отношения в области обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными, что также доказывает заинтересованность государства в развитии бережного отношения к животным у обучающихся [8].

В общей педагогике существуют различные методы развития бережного отношения к животным: метод этической беседы (И.П. Подласый), который представляет собой активное диалоговое взаимодействие между учителем и учеником и будет работать успешно, если воздействовать на эмоциональную сферу [7, с. 279]; метод наблюдения, который заключается в «определении взаимосвязей и отношений в наблюдаемой ситуации» [10, с. 67]; метод убеждения, который заключается в передаче определенной точки зрения ученикам, подкрепляя ее доказательствами; метод моделирования, который представляет собой деятельность со знаковыми объектами (моделями) и направлен на возможность учеников принимать решения и самостоятельно сделать выводы в искусственно созданной ситуации.

К сожалению, способы развития данного качества на уроках изобразительного искусства недостаточно разработаны. Поэтому разработка способов развития у обучающихся эмпатии и сочувствия к животным на уроках изобразительного искусства приобретает особую актуальность. Актуальность данной работы заключается в противоречии: между необходимостью развития бережного отношения к животным у младших школьников для совершенствования экологического подхода и духовно-нравственного воспитания и недостаточно разработанными способами развития данного качества обучающихся на уроках изобразительного искусства.

В младшем школьном возрасте дети наиболее склонны к эмпатии, опираются на мнение старших и стремятся как можно больше узнавать об окружающем мире и о нормах, принятых в обществе, что позволяет наиболее успешно развивать у них бережное отношение к животным. Об этих возрастных особенностях данного возрастного периода писали многие психологи, например, Л.С. Выготский и В.С. Мухина [2; 6].

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения. Дети стремятся узнать, что такое «хорошо», а что такое «плохо» и опираются на установленные в обществе нормы, что является основой для проявления бережного отношения к животным. Любознательность может

побуждать младших школьников как можно больше узнавать о животных, интересоваться ими, что также станет основой для развития эмпатии и сочувствия к миру фауны. Однако это может стать и мотивом к проявлению жестокости, которая будет проявляться в качестве экспериментов над живыми существами. Для младших школьников учитель является абсолютным авторитетом, что позволяет на примере учителя сформировать бережное отношение к животным. Эмоциональность младших школьников и их способность к сопереживанию позволяет им испытывать сострадание к животным. Они более чутко, нежели дети другого возраста, переживают и осознают незащищенность живых существ, что способствует формированию бережного отношения к животным. Именно в младшем школьном возрасте активно развивается воображение, как утверждал Л.С. Выготский [2]. Также основным видом мышления в этот возрастной период является наглядно-образное мышление, что представляет собой операции с воображаемыми объектами. Все эти возрастные особенности влияют на отношение младших школьников к животным, поэтому их важно учитывать на уроках изобразительного искусства.

Изложение основного материала исследования.

Для решения данной проблемы мы изучили понятие «бережное отношение». Согласно словарю русского языка, «отношение» – тот или иной характер поведения, обращения кого-либо с чем-либо. В этом же литературном источнике определение «бережный» описывается как заботливый, осторожный, «бережное отношение» – заботливое, осторожное отношение [3, с. 80]. Основываясь на данных определениях, мы смогли сформулировать понятие «бережное отношение к животным»: это заботливый и осторожный характер поведения, обращения человека с животными.

Также необходимо изучить понятие «анималистический жанр». Согласно Большой Советской энциклопедии, «анималистический жанр» – изображение животных в живописи, скульптуре и графике. Анималистический жанр сочетает естественнонаучные и художественные начала и развивает наблюдательность и любовь к природе [11]. Таким образом, бережное отношение к животным в ходе освоения анималистического жанра – развитие заботливого и осторожного характера поведения и обращения человека с животными в ходе восприятия анималистического жанра и создания творческих работ в данном жанре с помощью художественных средств выразительности.

Ученые в различных областях (к примеру, Л.С. Выготский и Б.М. Неменский) писали о воздействии искусства на человека. Именно искусство, а не точные науки, способно воздействовать на чувства людей и влиять на личность в целом. При созерцании какого-либо произведения искусства, человек способен «прожить» эмоции и ощущения, которые закладывались автором в его творение, что, в свою очередь, точнее и полнее всего передает определенную информацию, заставляет задуматься и даже изменить свое отношение к жизни и видение мира. Тем сильнее человек будет чувствителен к искусству, чем лучше развито его эстетическое чувство, которое не менее важно, чем логическое мышление [2; 5].

Для выявления наиболее эффективных способов развития бережного отношения к животным в ходе освоения анималистического жанра необходимо отобрать и обосновать несколько методов, которые используются на уроках изобразительного искусства.

Метод анализа художественных произведений. Данный метод заключается в исследовании того, какими средствами художественной выразительности воспользовался художник при создании картины. Анализ картин, выполненных в анималистическом жанре, способствует развитию эмпатии и сострадания к животным через механизм сопереживания, благодаря возможности полного осознания главной идеи художника и общего настроения художественного произведения.

В качестве примера нами был разработано задание по методу анализа художественного произведения:

Анализ картины В.А. Ватагина «Детство бегемота». Учащимся предлагается написать небольшое сочинение, отвечая на вопросы о картине:

- 1) Жанр картины? Кто (что) изображен(ы) на картине?
- 2) Ваше первое восприятие картины?
- 3) Какие эмоции вызывает у вас данная картина? Может быть, что-то удивило?
- 4) На чем сосредоточена данная картина?
- 5) Охарактеризуйте главный образ.
- 6) Какова основная идея данной картины? Каково общее настроение?
- 7) Какие средства выразительности использовал художник? Как они помогают понять основную идею картины?

Отвечая на данные вопросы, учащиеся должны прийти к выводу, что художник хотел вызвать у зрителей эмпатию к бегемоту, продемонстрировать материнскую любовь животных к своим детенышам, что позволяет провести параллель с человеческими чувствами и задуматься о том, что у животных тоже есть чувства, они тоже живые. Эти выводы способствуют развитию сочувствия к миру фауны.

Метод побуждения к сопереживанию. Автор данного метода – Н.А. Ветлугина. Он заключается в том, что учащиеся воспринимают произведения искусства через призму собственного жизненного опыта, что позволяет сопереживать образам или героям определенного произведения. На уроках ученикам можно показывать художественные произведения, с главными художественными образами которых они могут себя ассоциировать, что будет вызывать у обучающихся сочувствие. Именно такой способ позволяет лучше всего донести до детей основную нравственную идею, так как они пропускают полученную информацию через свой внутренний мир и буквально переживают основное действие в изучаемом произведении. Это позволяет научить обучающихся сопереживать животным, осознать важность заботливого отношения людей к миру фауны и задуматься о своих поступках относительно животных [1].

В качестве примера нами было разработано задание:

Иллюстрация к художественному произведению. Учащимся предлагается прослушать рассказ или стихотворение о животных (например, стихотворение Е. Благиной «Котенок»), которые направлены на эмоциональную сферу и личный жизненный опыт детей, что позволит детям задуматься о своем отношении и поведении. После этого учащимся предлагается сделать рисунок на основе их впечатлений от прочитанного произведения, что позволит немного проанализировать свои чувства, закрепить основную идею – бережное отношение к животным – и сделать некоторые выводы о своем отношении.

Метод упражнений. Данный метод заключается в отработке и закреплении художественных навыков. Упражнения позволяют пристально изучить изображаемое животное, отметить различные черты, характер поведения, грацию и гармонию, что способствует развитию симпатии у учащихся к миру фауны.

В качестве примера нами было разработано упражнение:

Обучающимся предлагается сделать наброски животных с натуры (мягкими материалами). Рисунок начинается с расположения изображаемого животного в листе (компоновка) и наброска поверхности земли; затем следует, следя за пропорциями (используется метод визирования), наметить основные части тела; после чего прорисовываются все части и детали животного; завершающий этап – ввод тона. В течение урока школьники должны выполнить 3-4 наброска с натуры (используются фотографии или наглядные пособия, если нет возможности демонстрации животных). Перед началом самостоятельной работы учащихся, учитель демонстрирует, как должна выполняться работа.

Метод творческого задания. Данный метод заключается в переработке реальных образов в воображаемые. Подобные задания требуют хорошего уровня знания особенностей и

повадок животного, от образа которого будут отталкиваться ученики при создании собственной композиции, что уже не может быть достигнуто без бережного отношения к животным. Помимо этого, данный метод способствует развитию воображения, что помогает в развитии эмпатии. Ведь именно благодаря воображению человек способен поставить себя на место другого, что является основой для проявления сочувствия.

В качестве примера нами был разработано творческое задание – передача настроения и эмоций через образ животных. Учащимся предлагается придумать различные ситуации с животными (негативные или позитивные) и изобразить их. Опираясь на реальные образы, учащиеся должны передать эмоциональное состояние животного и окружающую среду. Для усиления общего настроения в рисунке, необходимо использовать не только мимику животных, но и средства выразительности (цвет, характер штриха или мазка, композиция). В начале урока учитель зачитывает отрывки из литературных произведений (басни, стихотворения, сказки) и демонстрирует различные иллюстрации к ним, чтобы «дать толчок» к самостоятельной творческой деятельности обучающихся.

Изучение анималистического жанра на уроках изобразительного искусства не только развивает художественные способности учащихся, но и воспитывает в них эмпатию и сочувствие к животным благодаря своей специфике. Во время рисования учащиеся подробно изучают животных, обращают внимание на их красоту, характер, поведение, строение тела, особенности среды обитания, что помогает развивать любовь и сострадание к миру фауны. На уроке изобразительного искусства, как утверждал А.Н. Леонтьев, используются две формы эстетической деятельности – восприятие искусства и создание художественных произведений [4, с. 239]. Таким образом, не только восприятие животных в анималистическом жанре развивает бережное отношение к ним, но и способствуют этому применяемые школьниками средства художественной выразительности при самостоятельном рисовании ими животных.

Также, основываясь на изученной литературе, нами составлен алгоритм изображения животных:

1. Начинать необходимо с изображения простых геометрических фигур, максимально обобщая форму тела изображаемого животного. Важно помнить о законах композиции.
2. К основным простым фигурам (туловище и голова) нужно пририсовать характерные для изображаемого животного детали, так же сильно обобщенные (клюв, лапы, ушки).
3. На каждом этапе важно внимательно следить за соблюдением пропорций и верным изображением анатомии животного, особенно на последних этапах, уточняя детали в рисунке.
4. Детализация – добавление деталей и уточнение общих форм, передающих общий характер животного.
5. Введение штриха или цвета, передающие шерсть или оперение.
6. Стоит наметить окружающую среду, характерную для изображаемого животного, чтобы рисунок выглядел законченным.

Выводы. Изучив понятия «бережное отношение» и «анималистический жанр» и проанализировав литературу, мы рассмотрели возможности анималистического жанра на уроках изобразительного искусства в развитии бережного отношения к животным у младших школьников. Выявленные и описанные нами методы изучения анималистического жанра для развития бережного отношения к животным влияют на развитие заинтересованности в изучении животных, что способствует формированию заботливого отношения к миру фауны. Эти методы воздействуют на эмоциональную сферу обучающихся, что позволяет детям самостоятельно подумать и сделать выводы о собственном поведении и отношении к живым существам. Также каждый метод учитывает возрастные особенности младших школьников, что позволяет более эффективно развивать бережное отношение к животным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1985. 207 с.
2. Выготский Л.С. Психология искусства / Под ред. М.Г. Ярошевского. М: Педагогика, 1987. 344 с.
3. Евгеньева А.П. Словарь русского языка: в 4 т. / Академия наук СССР. Москва: русский язык, 1985-1988. 749 с.
4. Леонтьев А.Н. Некоторые проблемы психологии искусства: Избранные психологические произведения. Т.2. М. 1983. 526 с.
5. Неменский Б. Мудрость красоты. О проблемах эстетического воспитания: Книга для учителя. 2-е изд. Москва: Просвещение, 1987. 253 с.
6. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития, детство, отрочество / 9-е изд., стер. Москва: Академия, 2004 (ГУП Саратов. полигр. комб.). 452 с.
7. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов. М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. 365 с.
8. Федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными». URL: <https://www.advgazeta.ru> (дата обращения 13.05.2023).
9. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023), статья 11. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/dfbe1cf7aa2e2acfd7b8e7ad37cdf71b759c539d (дата обращения: 13.05.2023).
10. Чернецова Т.С. Суть метода наблюдения в психолого-педагогических исследованиях / Т.С. Чернецова, О.В. Афанасьева // Вестник Московского информационно-технологического университета – Московского архитектурно-строительного института. 2020. № 3. С. 65-74. EDN XEBIIX.
11. Шмидт О.Ю. Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия 1969-1978. 30т. 26000 с.
12. Эльконин Д.Б. Детская психология. Москва: Академия, 2011. 383 с.
13. Баммес Готтфрид. Изображение животных. Изд. AUE-Verlag GmbH, 2011. 239 с.

© Кулик Ю.А., Овсянникова О.А., 2023.